

O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA PARA IMPULSIONAR VENDAS EM UMA LOJA DO SETOR DE VESTUÁRIO MASCULINO DE IMPERATRIZ-MA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 30/04/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11098385

Cristhian De Sousa Reis¹

Francilice Rodrigues Silva²

RESUMO: O Instagram se tornou uma plataforma poderosa para impulsionar vendas devido à sua natureza visual e à capacidade de conectar marcas diretamente aos consumidores. A metodologia utilizada consistiu em uma revisão bibliográfica para compreender as tendências e estratégias de marketing de empresas de vestuário no Instagram. Além disso, foi realizada uma entrevista em uma empresa de moda masculina estabelecida no mercado de Imperatriz desde 2019. A entrevista teve como objetivo obter informações sobre as práticas específicas utilizadas pela empresa para impulsionar as vendas por meio dessa plataforma de mídia social. Com base na revisão bibliográfica e na entrevista realizada, verifica-se que o Instagram é uma ferramenta poderosa para impulsionar as vendas no setor de vestuário masculino em Imperatriz, MA. Empresas do ramo estão adotando estratégias inovadoras para aumentar sua visibilidade e engajamento com os clientes por meio dessa plataforma.

Palavras-Chave: Instagram, Vestuário masculino, Imperatriz, MA.

ABSTRACT: Investigate how companies in the clothing sector have used Instagram to boost sales in Imperatriz, MA. The methodology used consisted of a literature review to understand the trends and marketing strategies of clothing companies on Instagram. Additionally, an interview was conducted at a men's fashion company established in the Imperatriz market since 2019. The interview aimed to gain insights into the specific practices used by the company to drive sales through this social media platform. The interview was conducted with the marketing and sales team of the men's clothing store in question. Topics were covered such as: Specific marketing strategies on Instagram, including the use of ads, partnerships with influencers and user-generated content. How the company uses visuals, such as photos and videos, to promote products and attract customers. Measures of success and analysis of metrics to evaluate the performance of campaigns on Instagram. Based on the literature review and the interview carried out, it is concluded that Instagram is a powerful tool for boosting sales in the men's clothing sector in Imperatriz, MA. Companies in the sector are adopting innovative strategies to increase their visibility and engagement with customers through this platform.

Keywords: Instagram, Men's clothing, Imperatriz, MA.

1 INTRODUÇÃO

A geração mais jovem é motivada pela procura de experiências, nomeadamente quando se trata de aquisição de bens. As plataformas de mídia social tornaram-se parte integrante de sua jornada de compras, servindo como uma ferramenta valiosa para a condução de negócios. Seja online ou pessoalmente, a compra e venda de produtos tornou-se igualmente predominante. Além disso, a internet oferece comodidade, acesso rápido e um amplo leque de opções, garantindo ao consumidor a liberdade de comprar exatamente o que deseja (COSTA, 2007).

No cenário atual, onde as mídias sociais desempenham um papel cada vez mais importante no comércio eletrônico, é crucial investigar como o Instagram pode ser utilizado como uma ferramenta eficaz para impulsionar as vendas em lojas de vestuário masculino em Imperatriz, MA. Com o aumento da concorrência e a mudança nos hábitos de consumo, compreender e dominar as estratégias de marketing digital se torna essencial para o sucesso e a sobrevivência das empresas no mercado atual (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Apesar do potencial do Instagram como plataforma de marketing, muitas empresas podem enfrentar dificuldades ao tentar utilizar essa ferramenta para impulsionar suas vendas. Questões como a identificação das estratégias mais eficazes, o engajamento dos clientes e a mensuração do retorno sobre o investimento podem representar desafios significativos para os proprietários de lojas de vestuário masculino em Imperatriz, MA.

Com isso, a pergunta norteadora se concentra em: Como as lojas de vestuário masculino em Imperatriz, MA podem utilizar o Instagram de maneira eficaz para impulsionar suas vendas e superar os desafios enfrentados nessa plataforma de mídia social?

Nesta pesquisa, será explorado como o Instagram pode ser estrategicamente empregado como uma ferramenta eficaz para impulsionar as vendas em uma loja de vestuário masculino em Imperatriz, MA. Serão analisadas minuciosamente as diferentes estratégias adotadas por essas lojas na plataforma, desde a criação de conteúdo visualmente atrativo até o uso de recursos como anúncios direcionados e parcerias com influenciadores digitais. Além disso, serão examinados os desafios específicos enfrentados por essas lojas ao utilizar o Instagram como parte de sua estratégia de marketing, como a necessidade de manter uma presença consistente na plataforma e acompanhar as tendências do mercado. Por fim, serão investigados os resultados obtidos por meio dessas estratégias, avaliando o impacto do

Instagram nas vendas e no sucesso geral da loja de vestuário masculino em Imperatriz, MA.

No contexto atual, onde a presença online é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, as lojas de vestuário masculino em Imperatriz, MA enfrentam o desafio de se destacar em meio à concorrência e atrair clientes em um ambiente digital cada vez mais saturado. Nesse sentido, o Instagram surge como uma ferramenta promissora para impulsionar as vendas, oferecendo recursos como publicidade segmentada, integração de compras e engajamento direto com os clientes (FERREIRA, 2013).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REDES SOCIAIS

No final da década de 1960, o surgimento da Internet marcou um marco significativo, graças à sua rápida disseminação global. Em pouco tempo, ganhou destaque como meio de comunicação. No final da década de 1980, a internet começou a ser reconhecida como um meio eficiente de comunicação. Hoje em dia, está cada vez mais integrado na vida dos indivíduos e das organizações, promovendo ligações mais fortes entre as empresas e os seus clientes (COSTA, 2007). A internet transcende fronteiras geográficas, priorizando o que uma empresa oferece e como ela se relaciona com seus clientes. Teve um impacto profundo nas organizações, servindo como catalisador do crescimento financeiro, com monitoramento imediato dos resultados na própria rede. Para aumentar a sua competitividade, as organizações estão a equipar-se para aproveitar plenamente o poder da Internet. Essa ferramenta econômica está sendo cada vez mais utilizada por clientes e potenciais clientes como meio de coletar informações sobre preços, produtos e marcas. Conforme destacado por Teixeira Filho (2001), a internet serve como plataforma de troca contínua de informações entre empresas e sua clientela, facilitando a comunicação e a consulta. Além disso, Teixeira Filho (2001) sugere que a internet pode proporcionar uma vantagem competitiva ao permitir uma

comunicação eficaz com clientes e fornecedores. Ao aproveitar esta tecnologia, as organizações podem obter uma vantagem sobre os seus rivais, analisar os seus pontos fortes e fracos e, em última análise, melhorar a sua competitividade global.

No passado, a comunicação de massa serviu como meio de acesso à informação para todos, seja através de jornais, rádios ou outros meios. No entanto, o cenário mudou drasticamente com o surgimento da Internet, que agora serve como uma vasta rede de disseminação de informação. Dentro dessa rede, existem ferramentas específicas conhecidas como mídias sociais, que permitem aos consumidores compartilhar arquivos de texto, imagens, áudio e vídeo entre si e com empresas. As redes sociais não só fornecem às empresas uma plataforma para terem voz e estabelecerem uma presença pública na web, mas também melhoram os seus esforços globais de comunicação. Além disso, devido à natureza em tempo real das mídias sociais, ela incentiva as empresas a permanecerem inovadoras e relevantes, a fim de acompanharem as demandas de seu público (KOTLER; KELLER, 2012).

Tal como sublinhado por Kotler e Keller (2012), inúmeras empresas estão a reforçar a sua presença nas plataformas de redes sociais devido às abundantes perspectivas que oferecem para negócios, comunicação, publicidade, crescimento e inovação. À semelhança da internet e de outras ferramentas de marketing digital, as redes sociais servem como canal para fomentar o relacionamento entre organizações e clientes, facilitando o diálogo direto e transparente.

Para ligar eficazmente a teoria à aplicação prática, é crucial compreender o conceito de marketing, dada a sua importância no processo administrativo global. O marketing pode ser definido como o método pelo qual as empresas geram valor para seus clientes e estabelecem relacionamentos duradouros com eles, colhendo em troca valor recíproco (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Embora o marketing seja muitas vezes erroneamente percebido como abrangendo apenas vendas e publicidade, o seu objetivo principal reside em atender eficazmente às necessidades dos clientes e garantir a sua satisfação.

Quando o profissional de marketing possui um profundo conhecimento das necessidades do cliente, cria produtos e serviços que proporcionam valor excepcional, estabelece preços competitivos, distribui os produtos de forma eficiente e implementa estratégias promocionais eficazes, a venda desses produtos ocorrerá sem esforço (KOTLER; ARMSTRONG, 2007).

Em seu livro, Kotler (1998) define marketing como o meio pelo qual indivíduos e grupos satisfazem suas necessidades e desejos, criando, oferecendo e trocando produtos valiosos com outros. Esse processo de troca abrange análise, planejamento, implementação e controle, que coletivamente constituem a administração de marketing. O objetivo final desta administração é garantir a satisfação de todas as partes participantes do processo.

Ao longo do tempo, a raça humana desenvolveu a necessidade de utilizar assistência tecnológica para promover o avanço cultural e gerar novas ideias para o benefício das gerações futuras. Consequentemente, inúmeras transformações ocorreram, levando a uma influência global na sociedade. A criação da Internet serve como uma excelente ilustração deste fenômeno (TORRES, 2009).

Inicialmente, os sites de notícias estavam entre os primeiros a aparecer, seguidos pelas plataformas de entretenimento, compras e pesquisa. No entanto, foi a introdução dos e-mails e das salas de chat que realmente provocou o rápido crescimento da Internet. Estes espaços online permitiram que os indivíduos utilizassem esta tecnologia inovadora não só para fins profissionais, mas também nas suas vidas pessoais, levando à formação de ligações digitais únicas entre as pessoas (TORRES, 2009).

Como afirma Torres (2009), há cerca de dez anos, a internet estreou como uma rede de computadores que permitia aos especialistas publicar informações e aos clientes acessá-las, revolucionando o cenário empresarial com a capacidade inédita de obter informações instantaneamente sobre produtos e serviços. Foi assim que a Internet se expandiu, tornando-se um vasto repositório eletrônico de produtos e informações globais.

No panorama atual da Internet, diversas entidades, incluindo empresas e serviços, tornaram-se ativamente envolvidas no domínio digital. É de extrema importância que as grandes corporações estabeleçam uma forte presença online para alcançar um grande número de utilizadores da Internet. De acordo com uma pesquisa de 2009 realizada pelo IBOPE Nielsen Online, o número de indivíduos no Brasil com acesso à Internet, com 16 anos ou mais, atingiu a impressionante marca de 64,8 milhões ao final do quarto trimestre (EVANS, 2009).

Segundo Evans (2009), a internet proporciona aos consumidores uma sensação de libertação, permitindo-lhes interagir ativamente uns com os outros e partilhar continuamente diversas informações. Isto não só fortalece ou enfraquece os esforços de marketing das empresas através da troca de experiências e opiniões, mas também estabelece um maior nível de confiança nas conversas virtuais em comparação com o conteúdo apresentado.

De acordo com a pesquisa “Pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Brasil”, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil em 2009, observou-se que 36% dos domicílios no Brasil possuem atualmente um computador, dos quais 27% têm acesso à internet. Além disso, a pesquisa revelou uma descoberta interessante de que 23% dos indivíduos que não têm acesso à Internet em casa ainda conseguem utilizá-la em outros lugares. A pesquisa também destacou que a rede é utilizada diariamente por 59% da população, com 90% utilizando-a como meio de comunicação e 67% engajando-se ativamente

em plataformas de mídia social. Conseqüentemente, a Internet emergiu como um ambiente em rápida expansão que tem um impacto significativo tanto nos consumidores como nas empresas, Torres (2009) compartilha sua perspectiva sobre esse assunto, especificamente em relação às empresas.

O impacto da Internet no marketing da sua empresa é vasto e abrange vários aspectos como comunicação corporativa e publicidade. Esta influência persistirá independentemente de você alocar ou não recursos para ela. Ao contrário das plataformas de mídia convencionais controladas pelas empresas, a Internet coloca o controle nas mãos dos consumidores. Portanto, mesmo que você opte por não se envolver ativamente, seus consumidores ainda estarão presentes, discutindo suas ofertas, avaliando sua empresa em relação aos concorrentes e, por fim, buscando conexões com sua marca (EVANS, 2009).

Considerando os percentuais significativos, pode-se inferir que o Brasil vive um crescimento no uso da internet e das mídias sociais, fenômeno que deve ser levado em consideração por qualquer negócio. É certo que as pessoas conversaram sobre a marca, mesmo que acreditem o contrário (EVANS, 2009).

2.1.1 Instagram

Em 2010, o Instagram foi introduzido pelos engenheiros de programação Kevin Systrom e Mike Krieger, conforme afirma Lessa (2014). Inicialmente, era acessível exclusivamente na plataforma IOS e projetado para compartilhamento de fotos. Surpreendentemente, em poucos meses, a plataforma de mídia social acumulou um milhão de usuários, tornando-se rapidamente um dos aplicativos mais promissores da App Store. Em 2012, o Instagram expandiu sua base de usuários ao lançar uma versão Android, solidificando sua posição como um dos aplicativos móveis mais populares do mundo. Nesse mesmo ano, o Facebook adquiriu o Instagram por

impressionantes mil milhões de dólares, conforme observado por (FERREIRA, 2013).

O Instagram, uma popular plataforma de mídia social, permite aos usuários compartilhar livremente momentos do seu dia a dia por meio da postagem de imagens e vídeos. Criado inicialmente em 2010, seu principal objetivo era recriar a experiência de câmera instantânea das Polaroids por meio do compartilhamento de momentos e histórias (Piza, 2012). No entanto, o Instagram passou por uma evolução significativa, introduzindo continuamente novos recursos e ferramentas para aumentar seu apelo. O aspecto social do Instagram é mantido através do conceito de seguidores, indivíduos que se envolvem e interagem ativamente com o conteúdo postado na plataforma (FERREIRA, 2013).

Segundo Aguiar (2018), o aplicativo oferece uma ampla gama de funções que evoluem constantemente. Os usuários podem adicionar imagens e vídeos, editá-los, aplicar filtros, capturar fotos ou gravar vídeos diretamente no aplicativo, curtir postagens, deixar comentários, seguir outros usuários, enviar mensagens diretas, marcar outros perfis em fotos ou postagens, inserir hashtags, marcar locais e compartilhe conteúdo em outras plataformas de mídia social. Um recurso valioso é o uso de hashtags, indicadas pelo símbolo “#”, que permite aos usuários categorizar suas postagens com palavras-chave relevantes. Isso torna mais fácil para os seguidores encontrarem conteúdos relacionados e facilita as buscas, conforme mencionado por (RODRIGUES, 2017).

Com sua extensa base de usuários e altos níveis de engajamento, o Instagram é uma plataforma de mídia social de destaque. Cada atualização do aplicativo introduz novas funcionalidades, potencializando ainda mais seu apelo (OLIVEIRA; HENRIQUE, 2016). De acordo com um relatório da We Are Social e Hootsuite (2021), a plataforma conta atualmente com um bilhão de usuários ativos em todo o mundo e é classificada como a terceira plataforma de mídia social móvel mais popular no Brasil, com impressionantes 95 milhões de usuários. À medida

que o Instagram experimentava um crescimento rápido e contínuo, sua ampla popularidade chamou a atenção das empresas, levando-as a utilizá-lo como uma poderosa ferramenta de marketing (OLIVEIRA; HENRIQUE, 2016).

O Instagram rapidamente se estabeleceu como uma plataforma de mídia social essencial, valorizada por inúmeros indivíduos e empresas. Seu apelo reside no fato de que o conteúdo visual atrai mais atenção do que as postagens baseadas em texto, atendendo ao desejo de conexões imediatas e informações cativantes que os internautas desejam. Não é nenhuma surpresa, então, que o Instagram tenha disparado em popularidade (OLIVEIRA; HENRIQUE, 2016).

Segundo Delalana (2018), o Instagram evoluiu além de ser apenas uma ferramenta de marketing e agora serve como um canal de vendas viável para empresas. Ao criar um perfil empresarial, as empresas podem não só melhorar a comunicação com os seus clientes, mas também otimizar a apresentação de informações sobre a sua empresa, melhorando, em última análise, a experiência geral do consumidor. Delalana observa ainda que o Instagram se tornou parte integrante das estratégias digitais das empresas, oferecendo a capacidade de medir métricas importantes.

2. 2 A FERRAMENTA INSTAGRAM NA ÁREA DE VENDAS

Em junho de 2016, o Instagram Comercial ou Instagram para Negócios foi criado a partir de pesquisas realizadas com perfis pessoais que utilizavam a plataforma para fins comerciais. Anteriormente, não havia distinção entre perfis pessoais e de vendas, impossibilitando avaliar a eficácia de seus esforços (RODRIGUES, 2017).

Segundo Rodrigues (2017), a dinâmica entre as empresas e seus clientes sofreu uma transformação devido ao aumento da popularidade das redes sociais, particularmente do Instagram. Estas plataformas evoluíram para além de meros espaços de comunicação interpessoal e tornaram-se um

meio de as empresas interagirem com o seu público-alvo, facilitando uma melhor comunicação com os consumidores.

Segundo Aguiar (2018), o Instagram Comercial é voltado especificamente para empresas. Para utilizá-lo, é necessário primeiro estabelecer uma página corporativa no Facebook e ter no mínimo 100 seguidores. Isso permite a ativação de botões de contato, incluindo número de telefone, endereço e e-mail da empresa. Além disso, o usuário pode incluir o link do site ou, caso não tenha site, pode optar por um link para sua página do Facebook ou até mesmo um link do WhatsApp.

Conforme afirma Aguiar (2018), esse recurso remove efetivamente os obstáculos entre a empresa e seus clientes ao possibilitar o acionamento do botão de contato, que facilita ligações telefônicas, envio de e-mail e fornece orientações para o local.

2.2.1 O Instagram na comunicação das vendas de produtos e serviços

Para manter os usuários engajados e conectados, o Instagram oferece uma variedade de opções e ferramentas de interação. Segundo Munhoz (2020), esses recursos fazem do Instagram uma plataforma ideal para o engajamento com os clientes, facilitando a disseminação de informações e o cultivo de conexões virtuais com os seguidores. Isso, por sua vez, afeta diretamente os perfis dos negócios e leva ao aumento das vendas.

O Instagram desempenha um papel significativo na formação da opinião pública e serve como uma plataforma valiosa para compartilhar informações sobre produtos e serviços antes das compras dos consumidores. Isso vai ao encontro das expectativas dos empresários do setor de eventos de São Luís – MA. Eles consideram o Instagram de extrema importância, pois auxilia efetivamente na captação de clientes, como demonstra a resposta do Empreendedor 1 durante a entrevista: “[...] ele tem uma importância muito grande [...], conseguimos divulgar nosso trabalho e interagir diretamente com os clientes. Os resultados de nossos esforços são claramente visíveis.” Esta afirmação destaca a crença do

entrevistado de que o Instagram serve como uma ferramenta para promover as ofertas da sua empresa, ao mesmo tempo que fornece um meio de comunicação conveniente, eficiente e inclusivo que minimiza distrações e facilita a aquisição e retenção de clientes (MUNHOZ, 2020).

O impacto das redes sociais online na comunicação e no comportamento humano não pode ser negligenciado (Munhoz, 2010). Uma mudança significativa trazida por essas plataformas é a forma como os consumidores se relacionam com o mercado, conforme enfatizado por Hennig-Thurau (2004). Essas redes servem agora como fontes valiosas de informações para produtos e serviços, influenciando vários aspectos do comportamento do consumidor, incluindo conscientização, aquisição de informações, opiniões, atitudes, comportamento de compra, bem como comunicação e avaliação pós-compra (SUBRAMANI; RAJAGOPALAN, 2003).

2.2.2 Utilização do Instagram pelas empresas para promover a venda de seus produtos

Segundo Hinerasky, (2014), o mundo digital revela-se a plataforma ideal para a divulgação de notícias de moda. Oferece a vantagem de acessibilidade constante e promove o envolvimento do leitor por meio de seções de comentários. À luz disto, o Instagram desempenhou um papel significativo na revolução da indústria da moda, particularmente em termos de reportagem, consumo e partilha de conteúdos relacionados com a moda.

Ao utilizar o recurso de compartilhamento de imagens do aplicativo, os usuários podem exibir detalhes intrincados de produtos, vislumbres exclusivos de desfiles de moda e as últimas coleções de marcas de moda renomadas, preenchendo, em última análise, a lacuna entre seus sonhos e aspirações (HINERASKY, 2014).

O Instagram é a plataforma onde figuras influentes da indústria da moda ganham destaque e se tornam sensação. À medida que a mídia digital

continua a convergir, os blogueiros integraram perfeitamente o Instagram em seu repertório, transformando-o em uma extensão de seus blogs. Adaptaram habilmente o seu conteúdo a esta plataforma, o que promove uma ligação mais próxima e um maior nível de envolvimento com o seu público, conforme mencionado anteriormente (HINERASKY, 2014).

Jovens, muitas vezes chamadas de Instagramers, são reverenciadas como ídolos por seus seguidores, assim como as celebridades tradicionais. Seus seguidores os idolatram por vários motivos, incluindo sua paixão genuína pela moda e o estilo único que exibem em suas postagens. Além disso, sua atratividade física e seu apelo cativante também contribuem para seu status de ídolo (BELMONT, 2020).

A revisão teórica apresentada demonstra a interligação de todos os temas discutidos, destacando ainda mais a importância do estudo. Atualmente, o comportamento de consumo dos adolescentes é fortemente influenciado pelas novas dinâmicas comunicacionais facilitadas pelo mundo digital, nomeadamente no que diz respeito à moda, a sua principal área de interesse. Consequentemente, o aumento e a prevalência de influenciadores online, aproveitando a facilidade das redes sociais como plataforma de comunicação, remodelaram os hábitos de consumo e obrigaram as organizações a adaptar as suas estratégias de marketing. Notavelmente, o Instagram emergiu como uma rede social proeminente, utilizada por jovens blogueiros como uma ferramenta poderosa para formar opiniões (BELMONT, 2020).

2.2.3 A rede social como ferramenta para impulsionar vendas no setor de vestuário

O advento da inovação serviu de catalisador para transformações significativas em vários sectores do mercado, remodelando o panorama social e econômico, bem como as ligações interpessoais. Estas ocorrências provocaram uma revolução no âmbito do Marketing Digital, alinhando-o a um ambiente mais contemporâneo e vibrante. A busca

pela satisfação do cliente, o aproveitamento das mídias sociais como meio de ampliar o alcance organizacional e a adoção da automação e da inteligência artificial surgiram como os principais avanços alcançados pelo Marketing Digital nos últimos tempos (BELMONT, 2020).

Com a integração do Marketing Digital, as organizações passaram a ver os consumidores como componentes cruciais no processo de tomada de decisão, reconhecendo-os como figuras influentes e intermediários. Através da utilização de diversas ferramentas de Marketing Digital, as empresas têm priorizado a satisfação do cliente, ouvindo ativamente suas opiniões e levando-as em consideração na tomada de decisões (BELMONT, 2020).

No domínio do Marketing Digital, um desenvolvimento notável nos últimos tempos tem sido o aumento da utilização das redes sociais. As organizações reconheceram o valor de investir em plataformas de redes sociais, pois proporcionam uma oportunidade de construir comunidades centradas na sua marca. Isto, por sua vez, leva a um maior envolvimento e fidelidade do cliente, como enfatiza Longo (2018). As redes sociais funcionam como palco virtual para as empresas, permitindo-lhes ampliar o seu alcance e divulgar rapidamente a sua marca.

De acordo com Kotler (2017), há uma confirmação desta ideia, pois afirmam que os círculos sociais têm agora maior influência sobre os indivíduos do que as comunicações de marketing ou as preferências pessoais. Parece que a mídia social desempenha um papel significativo na formação da percepção que os consumidores têm de uma organização.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) afirma que o setor de vestuário abrange a produção, fabricação, circulação e comercialização de roupas, calçados, acessórios e outros produtos à base de tecido. Este setor é classificado como indústria de transformação, pois envolve a alteração do material, que neste caso é o tecido. Segundo a

Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT, 2024), o setor de confecções e confecções é o segundo maior empregador da indústria de transformação, atrás apenas do setor alimentício. Adicionalmente, dados da ABIT (2024) de 2021 revelam que a indústria têxtil gerou aproximadamente R\$ 190 bilhões para o país, produzindo cerca de 8,1 bilhões de peças.

A Promoção é um aspecto vital do marketing que desempenha um papel crucial no aumento das vendas, fornecendo aos clientes informações essenciais sobre o produto ou serviço. Segundo Cobra (1909), a promoção tem como objetivo comunicar o produto ou serviço ao mercado, estimulando e facilitando a venda, o que envolve a transferência de propriedade.

Esta comunicação com o cliente é um componente-chave da promoção, conforme destacado por Sandhusen (2010), que a define como parte do mix de marketing que envolve informar ou lembrar clientes e potenciais clientes sobre produtos, serviços, imagem da empresa e impacto social. O mix de promoção inclui vários elementos, como publicidade indireta, promoção de vendas, comunicação boca a boca, relações públicas e publicidade, todos os que apoiam a comunicação pessoal de vendas.

A utilização das redes sociais como ferramenta de marketing pode produzir resultados positivos para as empresas, pois oferece alta visibilidade e potencial para fidelizar e atrair novos clientes. Boaria, Anjos e Raye (2014), promover produtos nas redes sociais pode levar ao aumento de vendas e resultados favoráveis. No cenário atual, as mídias sociais servem como o principal canal de comunicação para alcançar e compreender as necessidades dos clientes. As redes sociais visam conectar indivíduos que buscam informações comuns, tornando-as ferramentas estratégicas valiosas para empresas de todos os tamanhos e setores. Isto proporciona inúmeras vantagens, uma vez que os clientes se sentem cada vez mais confortáveis a navegar no mundo online e a participar em diversas atividades, incluindo compras online. Além disso,

os consumidores partilham frequentemente as suas opiniões sobre fornecedores e produtos na Internet, o que pode impactar significativamente o processo de tomada de decisão.

Segundo Filippi e Dockhorn (2017), o Instagram está emergindo atualmente como uma rede social de destaque, utilizada por indivíduos e empresas com o propósito de promover produtos e vendas online. Desenvolvido por Mike Krieger e Kevin Systrom, este aplicativo oferece aos usuários a possibilidade de partilhar suas vidas por meio de fotos e breves vídeos. Com impressionantes 60 milhões de imagens carregadas diariamente, o Instagram se destaca como a plataforma que promove o mais alto nível de envolvimento do consumidor com as marcas, proporcionando amplas perspectivas de negócios. Seja para uso pessoal ou profissional, o Instagram permite que os usuários criem perfis que exibem informações de contato visíveis para todos os outros usuários.

Utilizar as redes sociais como meio de promoção de produtos tem o potencial de diferenciar uma empresa de seus concorrentes. Ao alavancar essas plataformas, as empresas podem estabelecer uma conexão mais próxima com seus clientes, impulsionando as vendas e impactando positivamente os resultados gerais. Conforme afirmam Filippi e Dockhorn (2017), o uso das redes sociais aumenta a visibilidade de uma empresa, permitindo que as pessoas se familiarizem com sua marca. Quanto mais os produtos são partilhados nas redes sociais, maior é o reconhecimento da loja e maior a interação com clientes e potenciais clientes.

Consequentemente, incorporar as redes sociais como ferramentas de marketing pode proporcionar às empresas uma vantagem competitiva, pois oferecem fácil acesso e amplo alcance. Isto permite a divulgação eficaz de informações importantes aos consumidores, influenciando, em última análise, as vendas e promovendo a fidelização dos clientes. A divulgação nas redes sociais não só aumenta a visibilidade da empresa, mas também fornece detalhes e informações valiosas para auxiliar e motivar os clientes.

3 METODOLOGIA

Nesta pesquisa, adotaremos uma abordagem exploratória e descritiva para compreender e detalhar as estratégias contemporâneas de utilização do Instagram para impulsionar vendas em lojas de vestuário masculino. Os procedimentos incluirão uma análise histórica para contextualizar o desenvolvimento dessas estratégias, bem como uma análise qualitativa para avaliar sua eficácia e resultados. Uma entrevista foi realizada com uma empresa que atua no mercado desde 2019 para obter insights adicionais sobre as práticas adotadas.

Realizaremos uma pesquisa bibliográfica e documental para revisar a literatura existente sobre o uso do Instagram no setor de vestuário masculino e suas implicações nas vendas. Esta pesquisa terá um caráter exploratório, buscando compreender as estratégias atuais e descobrir novas abordagens para impulsionar as vendas. Além disso, será descritiva, visando detalhar os métodos utilizados e seus resultados. A abordagem será predominantemente qualitativa, permitindo uma compreensão mais profunda das estratégias adotadas.

Basearemos nossa pesquisa em fontes bibliográficas e documentais, incluindo artigos científicos, estudos de caso, relatórios técnicos e materiais de marketing. Realizaremos um levantamento e análise desses materiais para identificar as estratégias mais eficazes de utilização do Instagram para impulsionar vendas em lojas de vestuário masculino.

Utilizaremos palavras-chave relevantes, como “Instagram”, “vendas”, “vestuário masculino”, entre outras, para refinar a busca de informações. Não aplicaremos estatística, uma vez que nossa pesquisa se concentra na revisão da literatura existente e na análise de documentos.

Para complementar nossa pesquisa, será realizada uma entrevista em campo com uma loja específica para investigar como o Instagram é utilizado para impulsionar as vendas. Durante a entrevista, serão coletados dados qualitativos sobre as estratégias adotadas, o engajamento dos

clientes, os resultados obtidos e quaisquer desafios enfrentados. Essa abordagem qualitativa nos permitirá obter insights detalhados e contextualizados sobre o papel do Instagram no aumento das vendas de vestuário masculino em lojas de Imperatriz, MA.

4 RESULTADO

A empresa alvo desta pesquisa, especializada no ramo de vestuário masculino e atuante desde 2019, demonstra uma abordagem proativa e eficaz na utilização do Instagram como uma ferramenta-chave para impulsionar suas vendas. Com uma seleção diversificada de marcas de renome, como Fórum, Vans, Adidas, Nike e outras, e um quadro de funcionários composto por três colaboradores, a empresa ingressou no mundo digital em 2020, reconhecendo o potencial desta plataforma de mídia social para expandir sua presença e aumentar suas vendas.

Tabela 1 – Informações da Empresa entrevistada

Aspecto	Detalhes
Plataforma Utilizada	Instagram
Estratégia de Gestão	Gerenciamento ativo dos perfis
Recursos Alocados	Investimento em estratégias de marketing
Objetivo	Promover ligações mais estreitas entre empresas e clientes; construir relações fortes e incutir confiança
Meio de Alcançar Objetivos	Criação de conteúdo atraente

Aspecto	Detalhes
Resultados	<ul style="list-style-type: none"> - Faturamento mensal significativo atribuído em grande parte ao Instagram - Alcance amplo e engajamento do público - Resposta positiva das iniciativas da empresa
Localização	Imperatriz, MA
Setor	Vestuário masculino
Conclusão da Pesquisa	<ul style="list-style-type: none"> - Potencial do Instagram como ferramenta eficaz para impulsionar vendas - Adoção de abordagem estratégica e proativa

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Os relatos reunidos corroboram a afirmação de Munhoz (2020) sobre a importância dessa rede social para as empresas, pois potencializa uma rede de conexões que promove “um ambiente diversificado com recursos abundantes facilitando a conexão entre a empresa e o consumidor”. Esta plataforma permite que as empresas compartilhem conteúdos, apresentem produtos e serviços, eduquem seguidores, construam relacionamentos e, em última análise, impulsionam as vendas, servindo como um meio para as empresas interagirem com as suas marcas e (potenciais) consumidores.

Ao longo dessa pesquisa e conversas com o proprietário da empresa, ficou evidente que o Instagram se tornou a principal arma de vendas da empresa, contribuindo significativamente para seu faturamento mensal. Com uma média de 5 mil visualizações por stories, a empresa alcança um público amplo e engajado, aproveitando diversas estratégias eficazes para promover sua marca e seus produtos.

Ao utilizar estrategicamente o marketing nas redes sociais, as empresas podem gerar conteúdos mais personalizados e focados para o seu

público, ao mesmo tempo que se envolvem com um maior número de indivíduos, alavancando o relacionamento positivo estabelecido com os seus seguidores, que consistem principalmente em clientes existentes ou potenciais. Esta abordagem oferece inúmeros benefícios competitivos para a organização, incluindo capacidades aprimoradas de segmentação, conveniência, comunicação personalizada e economia de custos, conforme enfatizado por (SOLOMON, 2011).

O proprietário compartilhou uma série de práticas adotadas para maximizar o potencial do Instagram como uma ferramenta de vendas. Destacou-se algumas delas:

Tabela 2 – Práticas adotadas para maximizar o potencial do Instagram como uma ferramenta de vendas

Estratégias	Descrição
Criação de um perfil atraente	O perfil do Instagram da loja foi cuidadosamente elaborado, com uma biografia clara, uma foto de perfil profissional e uma estética visual consistente.
Publicação de conteúdo relevante	A empresa compartilha regularmente fotos e vídeos atraentes de seus produtos, acompanhados de legendas envolventes e hashtags relevantes.
Utilização dos Stories	Os Stories do Instagram são usados diariamente para compartilhar ofertas especiais, bastidores da empresa, tutoriais de produtos e pesquisas.
Realização de sorteios	Sorteios são realizados para incentivar a participação dos seguidores e aumentar a conscientização sobre a marca.

Estratégias	Descrição
Parcerias com influenciadores	A empresa colabora com influenciadores relevantes para aumentar a visibilidade da marca e gerar confiança entre os seguidores.
Investimento em anúncios pagos	Anúncios pagos são utilizados para alcançar um público maior e direcionar tráfego para a loja.
Interação com seguidores	A empresa interage ativamente com os seguidores, respondendo a comentários, mensagens diretas e menções para construir relacionamentos.
Utilização do IGTV e Instagram Live	O IGTV e o Instagram Live são aproveitados para fazer transmissões ao vivo e compartilhar conteúdo mais longo ou detalhado.
Análise de desempenho	As ferramentas de análise do Instagram são utilizadas para acompanhar o desempenho das postagens e ajustar a estratégia de marketing conforme necessário.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Essas estratégias demonstram um entendimento profundo por parte da empresa sobre como maximizar o potencial do Instagram para impulsionar as vendas e promover a marca. A interação ativa com os seguidores, o compartilhamento consistente de conteúdo relevante e a utilização inteligente de recursos como os Stories e os anúncios pagos contribuem para o sucesso da empresa no ambiente digital.

Reconhecendo o Instagram como uma plataforma valiosa para interagir com os consumidores, os empreendedores entrevistados para este estudo enfatizaram a importância de gerir ativamente os seus perfis e alocar recursos para estratégias de marketing. Ao assumirem o controle

dos seus próprios perfis, estes empreendedores pretendem promover ligações mais estreitas entre as suas empresas e os clientes, construindo, em última análise, relações mais fortes e inculcando confiança. A criação de conteúdo atraente serve como meio de atrair e reter clientes, aumentando ainda mais o potencial de crescimento do negócio (MUNHOZ, 2020).

Em termos de resultados, a empresa registou um faturamento mensal significativo, atribuído em grande parte às estratégias adotadas no Instagram. O alcance amplo e o engajamento do público indicam uma resposta positiva às iniciativas da empresa nesta plataforma, consolidando sua posição como uma força a ser reconhecida no mercado de vestuário masculino em Imperatriz, MA.

A pesquisa revela o potencial do Instagram como uma ferramenta eficaz para impulsionar as vendas em uma loja de vestuário masculino. Ao adotar uma abordagem estratégica e proativa, como a empresa alvo desta pesquisa, é possível alcançar resultados significativos e construir uma presença sólida e lucrativa no ambiente digital.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa teve como objetivo investigar o uso do Instagram como ferramenta para impulsionar vendas em uma loja do setor de vestuário masculino em Imperatriz, MA. Por meio de uma abordagem exploratória e descritiva, juntamente com uma entrevista em campo realizada com uma empresa atuante desde 2019, foram analisadas as estratégias contemporâneas empregadas no ambiente digital para alavancar as vendas.

Ao longo da pesquisa, ficou evidente que o Instagram desempenha um papel significativo na estratégia de marketing das lojas de vestuário masculino. As estratégias incluem desde a criação de conteúdo visualmente atrativo até o engajamento com os seguidores por meio de postagens regulares, histórias e interações nos comentários. A utilização

de recursos como anúncios direcionados, parcerias com influenciadores e tags de produtos facilita o processo de compra dos clientes e aumenta a visibilidade dos produtos.

Os produtos de maquiagem e roupas são muito procurados, e o Instagram desempenha um papel significativo na motivação das compras devido ao seu preço acessível e conveniência. Além disso, recomendações de amigos, blogueiros e influenciadores digitais também influenciam fortemente as decisões dos consumidores.

Dentre as diversas ferramentas disponíveis no aplicativo, é o Instagram Feed que desperta maior interesse entre os usuários. O poder cativante das fotos é inegável, pois é o tipo de arquivo que mais chama a atenção. Por outro lado, quando se trata de Stories, são os vídeos que mais chamam a atenção. Além disso, a forma como os destaques são organizados na plataforma desempenha um papel significativo na influência nas decisões de compra dos usuários. Os entrevistados expressaram que a ferramenta Instagram Shopping aumenta muito a conveniência de fazer compras.

A entrevista realizada com a empresa estabelecida no mercado desde 2019 permitiu uma compreensão mais aprofundada das práticas específicas adotadas no contexto local. Foi possível identificar os desafios enfrentados, como a necessidade de manter uma presença consistente na plataforma, acompanhar as tendências do mercado e medir o retorno sobre o investimento nas campanhas promocionais.

O Instagram se mostra uma ferramenta poderosa para impulsionar as vendas no setor de vestuário masculino em Imperatriz, MA. No entanto, é fundamental que as empresas estejam atentas às mudanças no comportamento do consumidor e às novas oportunidades oferecidas pela plataforma para garantir resultados consistentes e sustentáveis no longo prazo.

A utilização de plataformas de redes sociais como forma de endossar produtos promove o envolvimento entre os retalhistas e a sua clientela, promovendo, em última análise, uma relação mais próxima.

Funciona como uma vitrine virtual, apresentando produtos e atualizações, garantindo que os clientes estejam bem informados sobre todas as suas ofertas. Através da análise de dados, observou-se que aproveitar as mídias sociais para promoção de produtos pode gerar inúmeras vantagens, incluindo aumento de vendas, maior lucratividade, maior visibilidade da marca, maior fidelidade do cliente, melhor interação com o cliente e a capacidade de disseminar informações e anúncios sobre produtos que pode ser acessado a qualquer hora, de qualquer lugar, rapidamente.

Com a Internet a servir como um canal de comunicação vital, as empresas abraçaram o seu potencial como ferramenta de marketing, diferenciando-se dos concorrentes e conquistando quota de mercado. O marketing digital proporciona aos comerciantes maior lucratividade e tem o potencial de despertar o interesse de sua base de clientes.

Portanto, pode-se observar que a utilização de plataformas de mídia social como estratégia de marketing é significativa para as empresas. Foi enfatizado que os produtos promovidos chamam a atenção e impactam as vendas, levando ao aumento dos lucros. Além disso, estas plataformas ajudam a promover a fidelização dos clientes e a gerar publicidade, servindo como ferramentas eficazes para melhorar o desempenho global e garantir resultados favoráveis. Em termos de esforços futuros, o trabalho de pesquisa fica à disposição para serem realizadas mais pesquisas.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, A. Instagram: saiba tudo sobre esta rede social!. 2018. Disponível em: <https://rockcontent.com/br/blog/instagram/>. Acesso em: 5 abr. 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO (ABIT). Perfil do Setor. ABIT, 2024. Disponível em:

[https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor#:~:text=Dados%20gerais%20do%20setor%20\(atualizados,em%202021%20\(IEMI%202023\)\)%3B](https://www.abit.org.br/cont/perfil-do-setor#:~:text=Dados%20gerais%20do%20setor%20(atualizados,em%202021%20(IEMI%202023))%3B). Acesso em: 5 abr. 2024.

BELMONT, Filipe. Marketing digital e e-commerce. 1ª ed. São Paulo: Senac, 2020.

BOARIA, Francieli; GADOTTI DOS ANJOS, Sara Joana; LEAL RAYE, Roberta. A aplicação do e-marketing nas redes hoteleiras do Brasil. vol. 10, núm. 2, pp. 2014.

COBRA, Marcos. Administração de marketing no Brasil. 3. ed. São Paulo: Elsevier, 2009.

DELALANA, Jessica. Perfil comercial Instagram: Entenda por que e como aderir agora. 2018. Disponível em: <https://leadlovers.blog/marketing-digital/perfil-comercial-instagram/>. Acesso em: 5 abr. 2024.

EVANS, Dave. Marketing de Mídia Social: Uma hora por dia. Rio de Janeiro. 2009.

FILIPPI, Emily; DOCKHORN, Danila Cristiane Marques Sanches. REDES SOCIAIS: a percepção de lojistas da influência das redes sociais nas vendas do varejo de moda. 2017.

HENNIG-THURAU, T.; GWINNER, K.P.; WALSH, G.; GREMLER, D.D. Electronic Word-ofMouth Via Consumer Opinion Platforms: What Motivates Consumers to Articulate Themselves on the Internet. 2004.

HINERASKY, D. A. O Instagram Como Plataforma De Negócio de Moda: dos “itbloggers” às “it-marcas”. Comunicom, 2014.

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. 2017.

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12ª edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

KOTLER, Philip. Princípios de Marketing. 7ª edição. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 1998.

LESSA, Rafael. Os segredos do Instagram: como usar o instagram para alcançar sucesso na vida e nos negócios. 2014.

LONGO, Walter. Marketing e comunicação na era pós-digital: novas regras, novos modelos. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MUNHOZ, J. Instagram para negócios: aprenda a vender todos os dias, transformando seguidores em clientes. São Paulo, SP: DVS Editora, 2020.

OLIVEIRA, S. A.; HENRIQUE, J. L. Índice de Maturidade das Mídias Sociais Instrumento de Estratégia de Marketing de Relacionamento para as Pequenas e Médias Empresas. 2016.

PIZA, M. V. O fenômeno Instagram: considerações sobre a perspectiva tecnológica. Monografia (Bacharel em Ciências Sociais) – Universidade de Brasília, Brasília, 2012.

RODRIGUES, Viviane Lopes Lamas Amaral. Instagram como ferramenta de engajamento no segmento moda praia. 2017.

SUBRAMANI, M.R.; RAJAGOPALAN, B. Knowledge-Sharing and Influence in Online Social Networks via Viral Marketing. 2003.

SANDHUSEN, Richard L. Marketing básico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

SOLOMON, M. R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. 2011.

TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber sobre marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. 2009.

TEIXEIRA FILHO, Jayme. Comércio Eletrônico. Rio de Janeiro: Senac, 2001.

¹ Acadêmico do curso de Bacharelado em Administração do Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão – IESMA/Unisulma. E-mail: cristhiansousareis@gmail.com

² Professor Orientador. Mestre em Administração. Email: francilice.silva@unisulma.edu.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

CNPJ:

48.728.404/0001-22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expandente

Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

